

Кузьменко К.М.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

Науковий керівник: к. психол. н., доц. Єльчанінова Т.М.

**АКЦЕНТИ ПРОБЛЕМИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
ACCENTS OF THE PROBLEM OF STRESS RESISTANCE IN YOUTH**

The thesis reflects theoretical issues of the study of stress resistance in youthful age. Stress resistance is considered at the level of a system of interrelated psychological characteristics of a personality such as temperament and aggression. Scientists determine the influence of temperament and cognitive flexibility on stress resistance and aggression in adolescence. We analyzed the distribution of adolescence by several scientists. We considered the acquisition of stress resistance in adolescence by modern mindfulness techniques.

Key words: *temperament, stress, stress resistance, aggression, youthful age.*

Особливості соціальної реальності, причиненої спочатку пандемією, зараз війною, вимагають від особистості вміння керувати своїми психологічними станами, бути більш гнучким та створювати умови для відновлення власних ресурсів для розвитку, швидкого та впевненого прийняття рішень, і при йому тримати в нормі своє психічне та фізичне здоров'я.

Проблема ще й полягає в тому, що цим факторам підвернені юнаки, які у своєму періоді становлення, стикаються з такою ж необхідністю орієнтуватися у різних галузях знань, умінь та навичок, щоб визначити розвиток особистого життя та кар'єри. Виникає необхідність дослідження факторів, що підвищують опір систем організму до стресу в юнацькому віці та пошук методів набуття стресостійкості.

Над вивченням проблеми поведінки та адаптації особистості у стресових ситуаціях працювали Д. Механіч, Г. Басовіч, Б. Догренвед, Ф. Александер, Н. Наєнко, Р. Скот, А. Говард, В. Вілюнас, О. Овчиннікова, Н. Різві, В. Маришук та ін. (Бардин Н., Жидецький Ю., Кіржецький Ю. та ін., 2021). Всі вони довели беззаперечну необхідність для людини такої особистісної здатності як стресостійкість, яка щільно пов'язана з іншими психічними явищами і обумовлюється наявністю у людини певного рівня критичності і гнучкості, здатності правильно оцінити ситуацію, свої ресурси тощо.

Крім того, теоретичною основою дослідження послужили: вікова класифікація ВООЗ, Д. Ельконіна, Е. Еріксона та Л. Лисенко.

Д. Ельконіним виділено ранній юнацький вік 15-17 років та відділяє його до етапу (епохи) отроцтва. Кожна епоха складається із закономірно пов'язаних двох періодів: перший пов'язаний із переважним освоєнням

мотивів і норм діяльності людини (розвивається потребомотиваційна сфера особистості) і спричиняє перехід до другого періоду, де вже засвоюються переважно способи дій із предметами (розвиваються операційнотехнічні можливості дитини) (Н. Токарева, 2013).

Американський психолог Е. Еріксон виокремив юнацький вік від 13-18 років та відмітив, що цілісною ідентичністю є задача самовизначення і вибору життєвого шляху (Н. Токарева, 2013).

Так, дослідниця Л. Лисенко юнацький вік позначає межами з 17 до 21 років для юнаків та 16-20 років для дівчат (Лисенко Л., 2020).

Стресостійкість у юнацькому віці досліджували: З. Гуріна та В. Олексієнко, О. Давидова, Ю. Лобайчук та А. Федоренко, У. Михайлишин та І. Нестерова, А. Степова, А. Шейко та інші.

Науковці З. Гуріна та В. Олексієнко провели аналіз теоретичних підходів до проблеми стресостійкості особистості юнацького віку. Тому вони приходять до висновку, що стресостійкість пов'язана, передусім, з емоційним реагуванням людини на значущий для неї стресор, активним подоланням особистістю стресових впливів та її цілісною характеристикою (Гуріна З. та Олексієнко В., 2021).

Дослідження ефективності психотерапевтичних практик майндфулнес у регуляції стресостійкості в юнацькому віці О. Давидовою довело ефективність цих технологій у регуляції стресостійкості в учнів юнацького віку та дозволяє стверджувати про відмінності в учнівських стратегіях активності/комфортності під час пошуку рішення в складних стресових ситуаціях залежно від рівня майндфулнес (Давидова О., 2021).

Науковці Ю. Лобайчук та А. Федоренко роздивляються стресостійкість у юнацькому віці у контексті взаємозв'язку з агресивністю. На їх думку характерні для підлітків реакції протесту, опозиції, відмови, компенсації й гіперкомпенсації, агресивні реакції ставляться до ситуаційно обумовлених змін поведінки. Дослідження показують, що такі реакції досить поширені серед підліткових вікових груп. Агресивні реакції можуть і найчастіше виступають як засіб психологічного захисту, тому їх можна розглядати в якості недиференційованого захисного механізму; як неконструктивне, неадекватна поведінка (Лобайчук Ю., Федоренко А., 2013).

У. Михайлишин та І. Нестерова у своїй статті досліджують вплив темпераменту на стресостійкість у юнацькому віці та підтверджують цей вплив. Чим більше у студентів буде виражений тип темпераменту сангвініка та флегматика, тим вища у них буде стресостійкість. Чим більше у студентів буде виражений тип темпераменту холерика, тим нижча у них буде стресостійкість. Таким чином, типи темпераменту флегматика та сангвініка можуть свідчити про високий рівень стресостійкості людини (Михайлишин У, Нестерова І., 2022).

А. Степова, досліджуючи психологічні особливості стресостійкості осіб юнацького віку, відмічає, що у цей період стрес може викликатися різноманітними конфліктними ситуаціями, особливостями діяльності й багатьма іншими чинниками (Степова А., 2018).

Дослідження чинників психологічної стійкості осіб юнацького віку А. Шейко доводить, що психологічна стійкість є найважливішим чинником, що забезпечує не тільки успішність професійної, навчальної діяльності, соціальних відносин та поведінки, проте загальне життєве благополуччя особистості та рівень її здоров'я. Вона дозволяє людині долати складні життєві ситуації, підтримувати у гармонії з буттям свій внутрішній світ (Шейко А., 2013).

Таким чином, можемо зазначити, що науковці активно досліджують стресостійкість особистості. Часто емоційна напруга переростає у стан стресу. Невміння справлятися зі стресом порушує діяльність, шкодить фізичному та психічному здоров'ю. Особливо це стосується осіб юнацького віку. Тому актуальним питанням психологічної науки – своєчасна профілактика стресів, активне набуття стресостійкості юнками та юнаками.